

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442555>

УДК 372.365

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЧАСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю.П. Пантюхина,

ст. воспитатель высшей категории,
ГБОУ школа Марьино им. маршала авиации А.Е. Голованова,
магистрант 2 курса, напр. «Менеджмент в ДОО»,
МГПУ,
г. Москва
E-mail: julia_tyt@list.ru

Аннотация: В статье раскрываются особенности применения проектной деятельности в организации воспитательно-образовательного процесса педагогом с детьми дошкольного возраста. Показана актуальность использования данной деятельности в работе дошкольных организаций. Автор подробно описывает особенности построения проектной деятельности с учетом интересов детей, их возрастных особенностей и участием родителей. В работе представлен материал из опыта работы педагога московского детского сада. В заключение статьи кратко описываются преимущества использования проектной деятельности.

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационные педагогические технологии, проектная деятельность

PROJECT ACTIVITY AS A PART OF THE UPBRINGING AND EDUCATIONAL PROCESS IN A PRESCHOOL ORGANIZATION

Yu.P. Pantyukhin,

Art. educator of the highest category,
GBOU school Maryino them. Air Marshal A.E. Golovanov,
2nd year undergraduate student, ex. "Management in ECE",
MGPU,
Moscow
E-mail: julia_tyt@list.ru

Abstract: The article reveals the features of the use of project activities in the organization of the educational process by a teacher with preschool children. The relevance of using this activity in the work of preschool organizations is shown. The author describes in detail the features of building project activities taking into account the interests of children, their age characteristics and the participation of parents. The article presents material from the experience of a teacher in a Moscow kindergarten. The article concludes with a brief description of the benefits of using project activities.

Key words: preschool education, innovative pedagogical technologies, project activities

В настоящее время в отечественной системе образования продолжает происходить процесс качественного изменения образования в т.ч. и его первой ступени, дошкольного образования в котором необходимо осуществлять целенаправленный и методически грамотный, с использованием инновационных технологий воспитательно-образовательный процесс [1]. Внедрение в работу инновационных педагогических технологий позволяет раскрыть новые подходы в воспитании и обучении дошкольников, самой эффективной и доступной сегодня стала проектная деятельность. Используя данную деятельность можно наиболее эффективно организовать сотрудничество, сотворчество педагогов, детей и родителей, поскольку тему проекта, форму, подробный план работы все субъекты образовательного процесса разрабатывают коллективно, стремясь к достижению единой цели [1].

Проектная деятельность в детском саду, как правило, это совместная игровая творческая деятельность, которая позволяет развивать важные качества дошкольника: самостоятельность, инициативность, целеустремленность и ответственность. В процессе проектной деятельности дети учатся выявлять проблему, ставить и достигать цели, приобретать знания, развиваются коммуникативные умения, и в дальнейшем использовать полученные знания на практике в социальной действительности [2]. Главная цель любой проектной деятельности заключается в развитии каждого дошкольника, как творческой и гармоничной личности, способной реализовать себя в современном мире, именно совместная деятельность взрослого и ребёнка является спецификой данной деятельности и заключается в том, что позволяет легко и интересно решить проблемы, которые значимы для дошкольника, при этом основывается проектная деятельность на исследовательской, познавательной продуктивной совместной или индивидуальной деятельности детей и с участием взрослых, а особенность метода проектов в том, что педагогический процесс

проецируется на процесс взаимодействия дошкольника с окружающим миром и осуществляется в совместной с детьми деятельности, полностью опираясь на его опыт [3].

В совместном процессе реализации проекта работа педагогов и дошкольников нацелена на умение перенести свои знания в новую ситуацию, обнаружить новые функции изучаемого объекта, найти неизвестное в известном, суметь скомбинировать известные способы действия, чтобы получить новый способ, ведь во время реализации проекта необходимо учитывать принцип взаимодействия детей и взрослых и комбинировать коллективное и индивидуальное участие в педагогическом процессе, а идея проектной деятельности заключается в том, что она успешно помогает усваивать полученные знания в интересной форме для дошкольника, позволяет связать процесс получения знаний с проведением опытов или исследований, воспитывает коллективизм и в то же время самостоятельность, способствует развитию познавательной активности ребёнка [4].

Как мы же упоминали, проектная деятельность является современной технологией воспитания и обучения детей. Всё чаще педагоги используют проектную деятельность в своей работе, ведь не всегда инициатива идеи возникновения проекта идет от детей [5]. Для решения какой-либо исследовательской задачи педагог создаёт свой собственный педагогический проект, который поможет ему в решении поставленной задачи, и внедряет его в работу с дошкольниками. Воспитатель четко продумывает и учитывает все детали предстоящей работы во время планирования проектной деятельности: проблемные ситуации для мотивации детей, организует соответствующую среду в детском саду, содержание образовательной деятельности, подбирает по нужной теме игры разного вида, прогулки, экскурсии, чтобы весь подобранный и разработанный материал являлся стимулятором познавательной активности у дошкольников. Если дети сами искали пути решения поставленной задачи для изучения нового материала, то они хорошо усвоят и уже никогда не забудут добытые ими знания. Соответственно и педагог тоже решает свои поставленные задачи, что позволяет выстроить образовательный процесс и в интересах педагога и в интересах детей и их родителей. Используя в своей работе проектную деятельность, педагог дает понять детям важность полученных знаний, которые могут пригодиться в жизни, поэтому необходимо поднимать проблемы в проектной деятельности, взятые из жизни, знакомые и важные для детей, в процессе реализации проектной деятельности дошкольники применяют полученные знания и приобретут новые [6].

В российских дошкольных организациях, проектная деятельность уже давно стала неотъемлемой частью образовательного процесса во всех возрастных группах, начиная с младшей, ведь мир не стоит на месте,

развиваются технологические и индустриальные процессы, поэтому следующее поколение детей становится более развитым, чем предыдущее. Но изначально проектная деятельность рассматривалась только, как самостоятельная познавательная деятельность старших дошкольников, с учетом поддержки взрослого в том случае, когда это было необходимо, чтобы выполнить все стадии проекта и достичь ожидаемого результата [7]. Современное поколение детей более успешно, целенаправленное и самостоятельное, соответственно и познавать мир ребёнок стремится в более раннем возрасте, поэтому метод проектов расширяет свои возрастные границы [8].

Анализируя работу в детских садах, мы выяснили, что метод проектов активно используется нашими педагогами не только, как составляющая часть образовательной деятельности, но и позволяет использовать накопленный опыт для участия в разнообразных конкурсах, конференциях, вебинарах и т.д., что помогает не только поделиться опытом с педагогами из других организаций, но и поднять престиж своего образовательного учреждения, а детям помочь реализовать себя на более высоком уровне. На примере детского сада «Родничок» ГБОУ Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова мы рассмотрим, как строилась работа в этом направлении. В начале учебного года, в группе младшего возраста, воспитатель обратил внимание на то, что застёжки у детей на одежде только кнопки или липучки, а пуговиц на одежде практически ни у кого не было, и родилась идея проекта «Волшебная пуговичка». Сначала воспитатель провел беседу с детьми о пуговицах, какие бывают, из какого материала сделаны, какого цвета и для чего они нужны. Было удивительно наблюдать, что некоторые дети первый раз знакомятся с этим предметом. Детей очень заинтересовала эта тема и стали приносить из дома свои пуговицы и в группе появилась целая коллекция «Мир пуговиц», каждый мог похвастаться, что сделал вклад в коллекцию. Затем дети рисовали и лепили пуговицы разного дизайна. Воспитатель создала игру для развития мелкой моторики детей и назвала её «Застегни меня!», это был большой коврик с нашитыми разнообразными пуговицами и петельками к ним, эта игра стала очень популярна среди детей. Конечно же вся эта работа не прошла незамеченной для родителей, они подхватили эту идею и предложили устроить выставку детско-родительских поделок из пуговиц в группе. На эту выставку приходили смотреть все сотрудники и дети этого детского сада, и она стала завершающим мероприятием этой проектной деятельности. Это был проект, который возник по инициативе воспитателя, а сейчас мы рассмотрим пример проекта в старшей группе, который возник по инициативе детей. Однажды, когда дети рисовали в центре изодеятельности, закончилась бумага, один из детей возмутился этому, а другой ребенок

обратил внимание всех детей на мусорное ведро, которое было переполнено использованной бумагой. Эта проблемная ситуация и стала началом экологического проекта «Мы бумагу сэкономим, экологию спасем!». Для начала, чтобы понять, в каком направлении двигаться в решении проблемы, воспитатель задала детям вопросы:

-Куда пропала вся бумага?

Дети: Изрисовали.

-А откуда столько бумаги в мусорной корзине?

Дети: Порисовали и выбросили.

- А вы знаете, что этой бумаге можно подарить вторую жизнь?

Дети: Нет.

-Как вы думаете, из чего делают бумагу?

Дети: Из дерева, пластика, травы и т.д.

-Что делают из дерева?

Дети: Доски, стол, скамейки, шкаф, дверь, тумбочку.

-Почему надо беречь лес?

Дети: Потому что это живое растение, оно живет, дышит, пьет, питается.

-Что бы вы хотели узнать о бумаге?

Дети: Как ее сделали? Откуда она берется? Что нужно делать, чтобы беречь бумагу? Что нужно, чтобы беречь бумагу?

-Откуда можно об этом узнать?

Дети: Из фабрики, спросить у бабушки или дедушки, в интернете, из телефона, из планшета, из компьютера, из книги.

-Мы обязательно обо всем узнаем, а сейчас мы сделаем с вами специальную коробку для бумаги, которую подпишем словом «макулатура» и будем складывать в нее использованную бумагу. После сбора макулатуры, с помощью родителей, сдали в школу, в день приема макулатуры.

Далее была выстроена и реализована работа по данному проекту:

1. Один ребенок из группы подготовил с родителями презентацию «Процесс изготовления бумаги». Цель: Познакомить детей с технологией производства бумаги поэтапно, начиная с вырубki деревьев и заканчивая готовой бумажной продукцией.

2. Воспитатель с детьми провела опытно-исследовательскую деятельность «Свойства бумаги» Цель: формировать представления детей о свойствах и видах бумаги.

3. Создали мини-музей в группе «Деревянные игрушки» (участвовали все и сотрудники детского сада и родители и дети). Цель: знакомство детей с народными промыслами; воспитание заботливого отношения к экспонатам; формирование у дошкольников навыков исследовательского поведения.

4. Украсили окна в группе на осеннюю тематику к празднику осени, используя остатки цветной бумаги после аппликации.

5. Воспитатель продемонстрировала презентацию и рассказала детям о процессе переработки бумаги. Цель: познакомить детей с процессом переработки бумажной продукции.

6. Совместно с музыкальным руководителем был организован досуг для детей « Удивительный лес». Цель: формировать понимание у детей о значении леса в жизни человека.

7. В группе была организована выставка детско-родительских работ «Деревья в лесу». Цель: обратить внимание детей на красоту природы.

8. Продуктом данного проекта стала коллективная работа коллаж «Берегите лес!» (с использованием иллюстраций старого календаря, устаревшего наглядного материала). Цель: создать условия для реализации индивидуально-творческих способностей детей в коллективной деятельности.

На заключительном этапе по традиции в старших группах проходит заседание «Ученого совета», на котором дети сделали выводы:

- мусор загрязняет природу, природа умирает;
- чтобы не портить природу бумагу надо сдавать на переработку;
- если вырубить деревья, природа умрет;
- макулатуру перерабатывают и делают новые бумажные товары;
- надо беречь природу.

Теперь дети подходят к использованию бумажной продукции ответственно и осознанно.

Таким образом, можно сделать вывод, что регулярно реализуя проектную деятельность в группах разного возраста и младшего и старшего, проектная деятельность становится значимой частью реализации воспитательно-образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, именно с помощью активного использования проектной деятельности педагогом можно пробудить познавательный интерес дошкольника, обогатить его знания и опыт, стимулировать к дальнейшему получению знаний и организовать сотрудничество с родителями воспитанника.

Список литературы

[1] Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказы письма Минобрнауки РФ. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 96 с.

[2] Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании. / Н.А. Кочкина. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 215 с.

- [3] Сидорова А.А. Как организовать проект с дошкольниками. / А.А. Сидорова. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с.
- [4] Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. / Е.А. Сыпченко. – М.: Детство-Пресс, 2017. 907 с.
- [5] Королева Л.А. Познавательльно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. / Л.А. Королева. – М.: Детство-Пресс, 2016. 662 с.
- [6] Пяткова Л.П. Поддержка и развитие детской одарённости. Проектная деятельность. ФГОС ДО. / Л.П. Пяткова. – М.: Учитель, 2017. 527 с.
- [7] Дошкольная педагогика. / Под общей редакцией Н.В. Микляевой. – М.: Юрайт, 2017. 412 с.
- [8] Еничева И.В. Совместная деятельность родителей и детей. / И.В. Еничева, М.Ю. Дровникова. // Вестник научных конференций. – 2017. № 1-5. 78-79 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Federal State Educational Standard for Preschool Education. Orders of the letter of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. - M .: TC Sphere, 2016.96 p.
- [2] Kochkina N.A. Method of projects in preschool education. / ON. Kochkin. - M .: Mosaika-Sintez, 2019.215 p.
- [3] Sidorova A.A. How to organize a project with preschoolers. / A.A. Sidorov. - M .: TC Sphere, 2016.128 p.
- [4] Sypchenko E.A. Innovative pedagogical technologies. Method of projects in preschool educational institutions. / E.A. Sypchenko. - M .: Childhood-Press, 2017.907 p.
- [5] Koroleva L.A. Educational and research activities at the preschool educational institution. Thematic days. / L.A. Queen. - M .: Childhood-Press, 2016.662 p.
- [6] Pyatkova L.P. Support and development of children's giftedness. Project activities. FGOS DO. / L.P. Pyatkova. - M .: Uchitel, 2017.527 p.
- [7] Preschool pedagogy. / Edited by N.V. Miklyaeva. - M .: Yurayt, 2017.412 p.
- [8] Enicheva AND.The. Joint activities of parents and children. / I.V. Enicheva, M. Yu. Drovnikov. // Bulletin of scientific conferences. - 2017. No. 1-5. 78-79 p.

© Ю.П. Пантюхина, 2020

Поступила в редакцию 5.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Пантюхина Ю.П. Проектная деятельность как часть воспитательно-образовательного процесса в дошкольной организации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 91-98. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>